

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ імені ІВАНА КОЖЕДУБА

**ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ**

Навчально-методичний збірник

Виходить 4 рази на рік. Видається з 1978 року

№ 3–4 (161–162) 2021 р.

Харків
2022

УДК 355.233:378(477)(07)
О-72

*Затверджено до видання вченою радою
Харківського національного університету
Повітряних Сил (протокол № 16
від 21.12.2021)*

Навчально-методичний збірник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба присвячений актуальним питанням науково-методичної та навчально-виховної роботи.

Збірник розрахований на керівний склад, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, може бути корисним слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних закладів.

Головний редактор

К. Васюта

*заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор*

Заст. головного редактора

Ю. Долгий

кандидат технічних наук

Секретар редакційної колегії

К. Войтенко

Редакційна колегія з напрямів:

М. Єрмошин

доктор військових наук, професор

С. Піскунов

кандидат технічних наук, доцент

В. Карлов

академік Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусії, Росії, України, лауреат премії Ради Міністрів СРСР, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

П. Квіткін

кандидат філософських наук, професор

В. Кононов

доктор технічних наук, професор

П. Костенко

доктор технічних наук, професор

О. Фурсенко

кандидат технічних наук, доцент

П. Оніпченко

член-кореспондент Міжнародної академії проблем людини в авіації і космонавтиці, кандидат педагогічних наук, доцент

Є. Українець

доктор технічних наук, професор

Ю. Седишев

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

С. Смеляков

доктор фізико-математичних наук, професор

К. Хударковський

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Ю. Шевяков

доктор технічних наук, професор

В. Кротюк

кандидат філософських наук, доцент

ЗМІСТ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

І. Будур, С. Кулинь, А. Дроздов, Т. Котик. Політична освіта в різних країнах світу: порівняльна перспектива.....	5
О. Громико, Д. Михайловський, І. Ткаченко. Парадигма політичної культури ХХІ століття: інноваційні аспекти освітнього процесу.....	14
Р. Рубльова, А. Недорубко. Мовна політика НАТО в системі професійної військової освіти.....	20
Г. Залевський, Д. Атаманський, В. Таршин, К. Садовий, О. Малишев. Досвід реалізації освітньо-наукової програми доктора філософії з “Телекомунікацій та радіотехніки”. Напрямки подальшого розвитку.....	26

ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

В. Григорєвський, А. Дубнюк, О. Шейгас. Обрії освіти – проблеми сьогодення.....	34
В. Васишин, С. Женжера, В. Коцюба, А. Глушко. Особливості підготовки фахівців тактичного рівня за спеціалізацією “Радіоелектронні системи та засоби командних пунктів повітряних сил” в сучасних умовах.....	38

ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СУЧАСНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Р. Рубльова, К. Гаймур, С. Клімова, С. Логвиненко. Впровадження і застосування мультимедійних презентацій у процесі проведення навчальних занять.....	44
О. Скопінцев, В. Явтушенко, М. Туленко, Д. Козлов, О. Коппік. Метод навчально-пізнавальної діяльності курсантів, як шлях підвищення ефективності занять з вогневої підготовки.....	49
Є. Іленко, Л. Олексієва. Особливості організації навчання з загально-інженерних дисциплін в період карантину.....	54
О. Резніченко, В. Шулежко, А. Удовенко, Є. Рощупкін, Д. Крючков, Р. Титаренко. Досвід активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією “Зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності” (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень.....	61
О. Мусієнко, І. Тупиця, О. Першин, І. Кірілов, В. Курілко, Я. Боровенський. Створення моделі навчально-лабораторного комплексу з обробки відео-інформаційних ресурсів та впровадження її у освітній процес.....	70
М. Iasechko, G. Levagin, A. Dreval, B. Landar, D. Rybalko. Digital competence in education at the present stage of development information society.....	80
А. Бекіров, К. Селіванова, О. Соловійова, Ю. Семеренко. Створення віртуальної лабораторії для тренінгу студентів Інституту цивільної авіації в умовах дистанційної освіти.....	88
В. Березанський, А. Хижняк, О. Сорочкін, А. Воронін. Сучасні педагогічні технології як засіб підвищення якості освіти при вивченні спеціальних дисциплін.....	91

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

- В. Шмаков, О. Мельников, Р. Онищенко, О. Тимошенко, А. Красноруцький.** Оптимізація взаємозв'язку теоретичного і практичного навчання військового льотчика вертолітного профілю при викладанні навчальної дисципліни “Льотна підготовка”..... 96
- Б. Іващук, В. Кривонос, Р. Василенко.** Методика викладання електротехнічних дисциплін з застосуванням базових структур..... 103
- В. Бурцев, І. Сачук, А. Бідун, О. Калита, Г. Кудряшов, П. Куш.** Методичні аспекти викладання основ теорії надійності, що забезпечують обґрунтування змісту заходів технічної експлуатації та ремонту засобів зенітного ракетного озброєння у навчальних дисциплінах факультету зенітних ракетних військ..... 107
- К. Волошок.** Гібридне навчання та його вплив на ефективність занять з іноземної мови у вищих військових навчальних закладах.. 115
- Н. Дроб.** Особливості використання методу case study у навчанні іноземної мови..... 120
- М. Трофимова.** Комп'ютерне тестування як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови у вищих військових навчальних закладах.. 125

ПОКРАЩЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ

- М. Оборонов, О. Оборонова, С. Корсунов.** Ефективне конспектування – запорука успішного засвоєння навчального матеріалу курсантами.. 130

ІНФОРМАЦІЯ

- Навчально-методичний кабінет навчального відділу університету представляє..... 140
- Наші автори..... 142

**О. РЕЗНІЧЕНКО,
В. ШУЛЕЖКО,
А. УДОВЕНКО,
Є. РОЩУПКІН,
Д. КРЮЧКОВ,
Р. ТИТАРЕНКО**

**ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗА
СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ “ЗЕНІТНІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ
СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ” (ЗА НАПРЯМКОМ С-300В1) В УМОВАХ
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ**

В роботі наведено досвід розвитку ініціативності і самостійності курсантів у навчально-пізнавальній діяльності, підвищення їх мотивації.

У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з розповсюдженням COVID-19 у світі, та відсутністю в 2020 році ефективних засобів вакцинування, дистанційне навчання стало одним з основних способів здобуття освіти в вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). При впровадженні сучасних технологій дистанційного навчання у практику роботи ВВНЗ, а саме в Харківському національному університеті Повітряних Сил (ХНУПС), пізнавальна діяльність курсантів здійснювалась під безпосереднім дистанційним керівництвом науково-педагогічного складу (НПП). При цьому виявилось, що курсанти не завжди достатньо підготовлені для самостійної навчально-пізнавальної діяльності (НПД). Ефективне навчання курсантів можливе лише за умови формування в них умінь керувати власним процесом пізнання, що пов'язано з тим, що пізнавальна діяльність уявляє собою єдність сприймання, теоретичного мислення і практичної діяльності, здійснюється в усіх видах діяльності і соціальних взаємин, а також шляхом виконання різних наочно практичних дій в навчальному процесі експериментування, конструювання, вирішення дослідницьких завдань тощо. Специфікою навчання курсантів є необхідність оволодіння не тільки матеріалом загальноосвітніх дисциплін, але й матеріалом дисциплін професійної підготовки, що включає в себе практичне відпрацювання окремих елементів на зразках озброєння та військової техніки (ОВТ). Справні

зразки ОВТ зенітної ракетної системи С-300В1 в силу ряду причин знаходяться лише в єдиній військової частині (окремому зенітному ракетному дивізіоні (*озрдн*)) Повітряних Сил, яка знаходиться в іншому регіоні (безпосередньо в ХНУПС відсутні). Цей *озрдн* в подальшому повинен стати подальшим місцем служби курсантів після закінчення ВВНЗ. Практичні заняття на зразках ОВТ проводяться на базі даної військової частини. Це в деяких випадках унеможливило розв'язання питань практичного відпрацювання окремих елементів в період карантинних обмежень в зв'язку з відсутністю сполучення між пунктами при знаходженні одного з регіонів в “червоній зоні”. Разом з тим, Законом України “Про вищу освіту” та іншими нормативними документами, що стосуються вищої освіти, наголошується на неприпустимість зниження якості освіти, падіння рівня знань, морального старіння методів і методик навчання [1-5].

Згідно Українського педагогічного словника активізація (від латинського *actualis* справжній, сучасний – перехід певного інстинкту, схильності, здатності з можливого (потенційного) у справжній актуальний стан) трактується як удосконалення методів і організаційних форм навчально-пізнавальної роботи особи, що навчається, що забезпечує її активну й самостійну теоретичну і практичну діяльність у всіх ланках навчального процесу. Активізація НПД курсантів повинна привести до підвищення ефективності професійної підготовки та є важливою складовою загального процесу професіоналізації. Таким чином, активізація вирішується не тільки окремими засобами, а їх поєднанням з комплексом методів та прийомів. Цей напрям є перспективним і забезпечує вирішення проблеми активізації навчальної діяльності курсантів, тобто відсутність спрямованості внутрішньої активності курсанта НПД веде до несформованості в нього нових знань, умінь і навичок на потрібному рівні, не зважаючи на прикладені НПП зусилля. Зазначимо також, що процес активізації НПД курсантів не може дати високі результати, якщо буде здійснюватися лише в одному якомусь напрямку, зі застосуванням окремих засобів, без урахування загальних закономірностей та принципів активізації.

Отже, процес активізації НПД курсантів повинен охоплювати всі можливі напрямки, відбуватися систематично. При цьому принципове значення має мета НПП при активізації НПД курсантів і найбільш повно процес активізації відбувається, коли викладач звертає увагу на вироблення у курсанта бажання пізнати нове, що є поштовхом для його подальшої пізнавальної діяльності і озброює його новими знаннями, пов'язаними з професійною діяльністю, вміннями і навичками їх творчого застосування, призведе до оволодіння майстерністю у майбутній професійній діяльності, сприяє виникненню новоутворень у особистій сфері розвитку, виводить його на творчий рівень мислення, вирішення практичних завдань. Для досягнення таких результатів

необхідно створити відповідні психолого-педагогічні і організаційно-методичні засади. А саме, взаємопов'язати психологічні та педагогічні фактори, врахувати можливі чинники, що впливають на процес активізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів [1-5].

В зв'язку з наведеним, при підготовці курсантів за спеціалізацією “зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності” (за напрямком С-300В1) в умовах карантинних обмежень набула актуальність проблема такої побудови процесу навчання, який міг би бути основою формування мотиваційної сфери курсантів. Мотивація – циклічний процес безперервного взаємного впливу та перетворень, у якому суб'єкт дії та ситуація взаємно впливають одне на одного, і результатом якого є реально простежена поведінка. Вона пояснює цілеспрямованість дії, організованість та стійкість цілісної діяльності, спрямованої на досягнення окремих цілей. Таким чином, під впливом НПП курсант повинен був усвідомити вимушену потребу в самостійному пошуку відповідей на питання типу: “чому?”, “для чого?”, “з якою метою?”.

Особливістю організації підготовки курсантів було наступне. Перед проведенням перших практичних занять курсанти були ознайомлені з особовим складом, особливостями проходження служби та умовами побуту у військовій частині. Керівний склад *озрдн* навів відомості про вакантні посади та перспективи просування по службі у випадку успішного опанування відповідними знаннями, вимоги до потрібних вмінь та навичок. Усвідомленість про місце подальшого проходження служби у разі успішного завершення навчання, не бажання “вдарити в бруд обличчям” під час проведення занять та при виконанні обов'язків після призначення на первинну посаду вимусило курсантів більш ретельно підходити до питань підготовки до навчальних занять та відпрацювання наданого матеріалу. Оскільки практичні заняття та підготовка до них проводились фактично “на очах” майбутніх колег, в курсантів було розуміння критичної оцінки їх пізнавальної діяльності з боку особового складу військової частини. Це виключало випадки недбалого відношення до навчальних занять. Тому можна стверджувати, що попереднє ознайомлення з подальшим місцем служби, знайомство з особовим складом, наочні та зрозумілі вимоги до фахівця та можливості подальшого кар'єрного росту у разі успішного опанування первинною посадою зіграли достатньо вагому високу мотиваційну роль для майбутніх офіцерів.

Керівництво військової частини виявило високу зацікавленість в якості підготовки майбутнього “поповнення”, що було викликано вагомою некомплектністю офіцерським складом та попереднім призначенням на більшість офіцерських посад при формуванні *озрдн* фахівців з іншого напрямку. В *озрдн*, на базі якого проводились заняття, та який повинен був стати місцем подальшого проходження служби майбутніх випускників, в більшості наявного

особового складу є великий практичний досвід, набутий при виконанні завдань за призначенням у зоні проведення операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) та (або) при проведенні навчань з бойовою стрільбою на полігоні. Після обговорення з НПП та керівництвом факультету зенітних ракетних військ проблемних питань, за рішенням командира частини до кожного практичного заняття залучались досвідчені фахівці з числа офіцерів *озрдн*, які перед початком заняття коротко наводили відомості про проблемні питання, що виникали при практичному відпрацюванні матеріалів майбутнього заняття в зоні проведення операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) та (або) при проведенні навчань з бойовою стрільбою на полігоні. При цьому наводився кожен з зразків озброєння, та питання, що з ним виникали. Безпосередньо під час проведення викладачем заняття призначений фахівець наводив відмінності та особливості практичного відпрацювання для кожного зразка ОВТ з кількох однотипних, що мають на озброєнні *озрдн*. Курсанти набували досвід не тільки у відпрацюванні практичних дій, але й в умінні виконання їх на кожному з конкретних зразків ОВТ з кількох однотипних виробів дивізіону, з вивченням їх особливостей. В якості прикладу на рис. 1 та 2 наведено відокремлення відмінностей та особливостей при відпрацюванні питання заряджання та розряджання двох різних однотипних засобів дивізіону. Наприкінці заняття викладач підводив підсумки, відповідав на запитання, ставив завдання на самопідготовку, нагадував про проблемні питання та надавав рекомендації по потрібній літературі.

Рис. 1. Відпрацювання питання заряджання (розряджання) зразка № 1

Рис. 2. Наведення відмінностей та особливостей при заряджанні (розряджанні) зразків № 1 та № 2 однотипних засобів

Задачею курсантів в ході проведення заняття та самостійної підготовки було, крім оволодіння практичними навичками, здійснення пошуку можливих причин та шляхів вирішення наведених проблемних питань, обґрунтування отриманих рішень. Самостійна підготовка курсантів здійснювалась у виділеному класі з забезпеченням необхідної технічної літератури. На рис. 3 наведено самостійне надання кожним курсантом відповіді на проблемне питання заняття після вивчення технічної літератури та сумісного обговорення.

Рис. 3. Самостійне відпрацювання курсантами пропозицій щодо вирішення проблемного питання

На шикунанні по закінченню самопідготовки курсанти доповідали викладачу в присутності фахівців військової частини свої гіпотези щодо причин виникнення проблемного питання, самостійно обґрунтовані пропозиції щодо його усунення та отримували відповідь викладача та фахівців *озрдн* щодо практично реалізованого рішення стосовно проблемного питання, обговорювали можливі логічні похибки при формуванні курсантами рішень (рис. 4).

Рис. 4. Доповідь пропозицій щодо причин проблемного питання та шляхів, що пропонуються, для його вирішення

За результатами аналізу заняття керівним складом військової частини надавались пропозиції щодо внесення відповідних змін в програму підготовки за напрямком С-300В1 для їх подальшого розгляду на кафедрі та факультеті. Таким чином, був налагоджений “міст”, що пов’язував програму навчання з наочною потребою військ з урахуванням сучасного практичного досвіду. Розуміння важливості навчання та необхідності надання його результатів не лише НПП, але й фактично своїм майбутнім колегам спонукало курсантів до творчого пошуку, прояви ініціативи, протягнуло невідомий психологічний зв’язок, що взаємно охоплював курсантів, викладачів та військовослужбовців дивізіону. Поява чуття ліктя дозволило курсантам, у випадку потреби, для надання необхідної допомоги при вирішенні окремих проблемних практичних питань навчання, звертатись за допомогою не тільки до НПП, але й фахівців *озрдн*, що набули сучасний досвід. Почався процес “м’якої” адаптації до попередньо майбутнього місця служби.

Разом з тим, в період карантинних обмежень деяких випадках, при переході на дистанційне навчання та неможливим виїздом до військової частини, була виявлена зніженість НПД курсантів. За результатами аналізу було встановлено, що основною причиною є слабе засвоєння курсантами практичного матеріалу при відсутності «наочного спілкування» з військовою технікою, плохе пов'язування наявних теоретичних знань з практичними діями, що треба виконувати. Відсутність “живого” (тет-а-тет) спілкування з НПП та неможливість дотикального відпрацювання практичних питань приводило до пошуку курсантами лише відповідей на тестові питання, без ретельного вивчення та відпрацювання матеріалу. З метою запобігання негативних явищ та активації НПД курсантів було прийнято рішення звернутися за допомогою до керівництва *озрди* з проханням надання наочних відеоматеріалів з питань практичних занять, які неможливо провести згідно розкладу на базі військової частини з причин карантинних обмежень. Прохання було розглянуто позитивно, на кожне потрібне заняття були спеціально зняті для цього п'яти-десяти хвилинні ролики, що відображували зміст необхідних для відпрацювання практичних дій (хід практичного виконання матеріалу заняття). Особливістю наданих матеріалів було лише відео фіксація зразку озброєння та дій, що виконуються на ньому згідно вимог керівних документів та нормативів, аудіо супроводження потрібної послідовності дій було відсутнє з причин неможливості одночасного якісного запису відео та аудіо всередині працюючої техніки без наступного озвучування. Наприкінці роликів наводились проблемні питання, що поставали при експлуатації виробів за призначенням, без конкретизації особливостей конкретного виробу (це було пов'язано з неможливістю практичного відпрацювання питання). Надані матеріали надавались курсантам напередодні заняття з завданням – пов'язати операції, що наведені в відеоматеріалах на конкретний час, з передбаченими нормативною документацією матеріалами операціями (наприклад, що та з якою метою здійснюється на ролик № 3 в інтервалі часу з сьомої по тринадцяту секунду, які пристрої задіяні). За результатами наступного контролю результатів було встановлено, що якість відпрацювання матеріалу значно підвищилась, наявність навіть ерзац-контакту зі зразками ОВТ та наочність потрібних дій дозволило значно покращити засвоєння матеріалу, що надавався. У якості прикладу на рисунку 5 наведені результати середнього балу сесій групи курсантів, що закінчили навчання у 2021 році за напрямком С-300В1 (рік набору – 2016, випуску – 2021, переведення на навчання за напрямком С-300В1 з С-300П – VII семестр, кількість курсантів у групі – 3). Для наочності середній бал розраховувався за 100-бальною шкалою, округлення здійснювалось у менший бік до цілого числа.

Рис. 5. Залежність середнього балу сесій курсантів від семестру навчання

За результатами аналізу залежності, наведеної на рис. 5, можна зробити висновок, що вжиті заходи виявили свою ефективність, в тому числі і під час карантинних обмежень (8-10 семестри).

Таким чином, запропонований авторами підхід дозволяє здійснювати активізацію та мотивацію навчально-пізнавальної діяльності курсантів при підготовці фахівців за спеціалізацією “зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності”.

ЛІТЕРАТУРА

1. Організація навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі: підруч. / І.В. Біжан, В.С. Афанасенко, М.П. Деменко; за заг. ред. І.В. Біжана. – Х.: М.О України, ХВУ, 2001. – 140 с.
2. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця / Ю.П. Сурмін. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 302 с.
3. Шулежко В.В. Використання досвіду проведення АТО і ООС при підготовці фахівців за спеціалізацією «зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності» / В.В. Шулежко, А.Б. Скорик, О.Д. Флоров, Є.В. Моргун, Б.М. Рябуха // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – 2019. – №3-4 (149-150). – С. 10-21.
4. Шулежко В. Застосування кейс-методу в практиці професійної підготовки курсантів при викладанні дисципліни «Бойове застосування одно каналного ЗРК малої дальності» / В. Шулежко, М. Камчатний, І. Помогаєв, Ю. Коробков // Освітній процес: методика, досвід, проблеми. – 2020. – №3-4 (153-154). – С. 31-35.
5. Джус В, Шулежко В, Рошупкін Є, Гречка О, & Сургай М. (2020). Особливості організації та проведення практик курсантів факультету зенітних ракетних військ, що навчаються за спеціалізацією зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності, на державних підприємствах. Освітній процес: методика, досвід, проблеми, 3-4 (157-158), 70–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618969>

НАШІ АВТОРИ

- Д. Атаманський** доктор технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- В. Березанський** кандидат технічних наук, доцент кафедри, ХНУПС
- А. Бскіров** кандидат технічних наук, заступник декана факультету з навчальної та наукової роботи, ХНУПС
- А. Бідун** викладач кафедри, ХНУПС
- Я. Боровенський** курсант ХНУПС
- І. Будур** начальник кафедри, ХНУПС
- В. Бурцев** заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, професор, професор, ХНУПС
- Р. Василенко** старший викладач кафедри, ХНУПС
- В. Василишин** доктор технічних наук, професор, начальник кафедри, ХНУПС
- К. Волошок** науковий співробітник, навчально-наукового центру мовної підготовки, ХНУПС
- А. Воронін** старший викладач кафедри, ХНУПС
- К. Гаймур** викладач, ХНУПС
- А. Глушко** кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- О. Громико** кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- А. Древаль** викладач кафедри, ХНУПС
- В. Григорєвський** кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- Н. Дроб** старший науковий співробітник, навчально-наукового центру мовної підготовки, ХНУПС
- А. Дроздов** курсант, ХНУПС
- А. Дубнюк** кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри, ХНУПС
- С. Женжера** кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
- Г. Залевський** доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, ХНУПС
- Б. Іващук** кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету, ХНУПС
- Є. Іленко** кандидат технічних наук, доцент, ТВО начальника кафедри, ХНУПС
- О. Калита** старший викладач кафедри, ХНУПС
- І. Кірілов** кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
- С. Клімова** курсант, ХНУПС

Д. Козлов	старший викладач кафедри, ХНУПС
В. Коцюба	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
О. Коплік	викладач кафедри, ХНУПС
С. Корсунов	доцент кафедри, ХНУПС
Т. Котик	курсант, ХНУПС
А. Красноручський	доцент кафедри, ХНУПС
В. Кривонос	кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри, ХНУПС
Д. Крючков	викладач кафедри, ХНУПС
Г. Кудряшов	старший викладач кафедри, ХНУПС
С. Кулись	курсант, ХНУПС
В. Курілко	доцент кафедри, ХНУПС
П. Куш	викладач кафедри, ХНУПС
Б. Ландар	викладач кафедри, ХНУПС
Г. Левагін	кандидат технічних наук, доцент, начальник факультету, ХНУПС
С. Логвиненко	курсант, ХНУПС
О. Малишев	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
О. Мельников	старший викладач кафедри, ХНУПС
Д. Михайловський	курсант, ХНУПС
О. Мусієнко	кандидат технічних наук, старший викладач кафедри, ХНУПС
А. Недорубко	курсант, ХНУПС
М. Оборонов	старший викладач кафедри, ХНУПС
О. Оборонова	вчитель ХЗОШ № 135
Р. Онищенко	старший викладач кафедри, ХНУПС
Л. Олексієва	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, ХНУПС
О. Першин	викладач кафедри, ХНУПС
О. Резніченко	начальник факультету, ХНУПС
Д. Рибалко	викладач кафедри, ХНУПС
Є. Рощупкін	кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри, ХНУПС
Р. Рубльова	старший викладач кафедри, ХНУПС
К. Садовий	кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника кафедри, ХНУПС
І. Сачук	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
К. Селіванова	кандидат технічних наук, викладач кафедри, ХНУПС
Ю. Семеренко	старший викладач кафедри, ХНУПС
О. Скопінцев	доцент кафедри, ХНУПС
О. Соловійова	кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри, ХНУПС

ІНФОРМАЦІЯ

О. Сорочкін	викладач кафедри, ХНУПС
В. Таршин	доктор технічних наук, професор, начальник кафедри, ХНУПС
О. Тимошенко	старший викладач кафедри, ХНУПС
Р. Титаренко	викладач кафедри, ХНУПС
І. Ткаченко	курсант, ХНУПС
М. Трофимова	молодший науковий співробітник, навчально-наукового центру мовної підготовки, ХНУПС
М. Туленко	викладач кафедри, ХНУПС
І. Тупиця	викладач кафедри, ХНУПС
А. Удовенко	командир військової частин А0609
А. Хижняк	старший викладач кафедри, ХНУПС
О. Шейгас	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Шмаков	кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Шулежко	кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри, ХНУПС
В. Явтушенко	старший викладач кафедри, ХНУПС
М. Ясечко	доктор технічних наук, начальник кафедри, ХНУПС

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен та інших відомостей відповідають автори.

Статті для публікацій у навчально-методичному збірнику направляти до навчально-методичного кабінету навчального відділу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Відповідальний за випуск Сергій ДАНИЛЕВСЬКИЙ

Наукове видання

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС:
МЕТОДИКА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ

Навчально-методичний збірник

Редактор *Л. Ф. Моренець*
Техн. редактор *Т. В. Василенко*
Коректор *Н. К. Гур'єва*

Підписано до друку 19.10.2022 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Гарнітура “Times New Roman”. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 8,69.
Тираж 25 пр. Зам. № 1/243-2022

Видавець і виготовлювач
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 5370 від 30.06.2017